

effecten, het koopcontact buiten de beurs, de veiling en de executie (de juridische constructies van den handel).

4. Verschillende rechtshandelingen met effecten als object.

Deze elementen zijn door den schrijver achtereenvolgens behandeld, terwijl hij aan het slot een beschouwing wijdt aan „De belastingwetten, welke voor den effectenbezitter van belang zijn”.

Het onderwerp, door Mr. *Polderman* in zijn werk behandeld, kan men van verschillende kanten bekijken, zooals een technische, juridische en bedrijfseconomische; al naar gelang de kring der lezers, welke de schrijver beoogt te bereiken, zal hij een bepaalden kant van het vraagstuk belichten.

Uit het feit, dat door schrijver de technische zijde van het onderwerp met sterk juridischen inslag in het bijzonder naar voren wordt gebracht, zou men kunnen afleiden, dat dit boek in de eerste plaats geschreven is voor juristen en studenten in de rechtswetenschappen. Men had moeilijk iets anders kunnen verwachten van een in de serie „Publiek- en Privaatrecht” verschijnend werk.

Het is een bekend feit, dat de handelstechnische kennis van vele jongere juristen te wenschen overlaat. Het was daarom een gelukkige gedachte van den schrijver, om een zoo belangrijk onderdeel der Handelstechniek als Effecten en Effectenhandel, speciaal voor studeerenden in de Rechten te behandelen.

Op zeer duidelijke en overzichtelijke wijze worden in dit werk de belangrijkste onderdelen, welke met het onderwerp verband houden, besproken, zooals b.v. verschillende ondernemingsvormen voor den Effectenhandel van belang, verschillende typen van effecten, bijzonderheden van de Amsterdamsche Effectenbeurs, de Vereniging voor den Effectenhandel, de prijscourant, noteering, details betreffende emissies, verpanding, beaarneming en vruchtgebruik van Effecten, Effectenhandelaars, koop en verkoop van effecten buiten de beurs, Effectenveiling en executoriale Verkoop van Effecten.

Verder wordt in het hoofdstuk „Belastingwetten voor den Effectenbezitter van belang” in het kort besproken: Zegel-, Registratie-, Dividend-, Inkomsten- en Vermogensbelasting, Recht van successie en schenking, Belasting op instellingen van de Doode Hand.

Niettegenstaande het boek, zooals reeds te voren gezegd, speciaal bestemd is voor studeerenden in de rechtswetenschap, wil het mij voorkomen, dat het ook voor assistent-accountants van belang kan zijn. Niet in de eerste plaats om de wijze van behandeling der stof uit handelstechnisch oogpunt welke voor dit doeleinde niet steeds voldoende uitgebreid moet worden geacht, noch minder voor wat de bedrijfseconomische zijde betreft, welke practisch aan dit werk vreemd is. Van belang vind ik dit werk voor accountantsstudenten, in het bijzonder voor wat betreft de juridische belichting van het onderwerp.

Zonder in geleerde juridische beschouwingen te treden, vraagt de schrijver dikwijls op eenvoudige wijze de aandacht voor de juridische problemen, die aan bepaalde onderdelen inhaerent zijn en welke voor accountants dikwijls van groot belang kunnen zijn.

Op deze gronden verdient dit werk m.i. dan ook een plaatsje op de literatuurlijst der accountantsstudenten.

M. P.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The position and privileges of auditors

Hans, dr. J. (Weenen) — Een vergelijkende beschouwing wordt gegeven over de positie van den accountant in Engeland en in de verschillende landen van het Continent.

A II 1

The Accountant 4 Augustus 1934

Practice arbitration — a partnership dispute

Redactie — Volledig wordt het verhandelde weergegeven van de arbitrage over de uitkeering van een overleden geneesheer, deelgenoot in een maatschap. Ook het verhoor, dat den accountant is afgenomen, is opgenomen.

A II 1

The Accountant 19 Januari 1935

Audit declined after appointment

Redactie — Besproken wordt of de accountant van een onderneming, die zijn benoeming als zodanig heeft aanvaard, zich later kan terugtrekken.

A II 1

The Accountant 26 Januari 1935

The accountant in modern business

Redactie — In dit artikel is weergegeven het debat tusschen A. Perry—Keene en G. R. Freeman. Perry—Keene beweerde, dat de accountant in de uitoefening van zijn beroep was verouderd. De Heer Freeman was zijn opponent.

A II 2

The Accountant 21 April 1934

The professional accountant yesterday, today and to-morrow

Jones, Edward Furnival — Dit uitvoerige artikel behandelt de positie van den accountant, zooals deze was 50 jaar geleden; zooals deze nu is en zooals deze waarschijnlijk in de toekomst zal zijn.

A II 2

The Accountant 20 October 1934

Actions against auditors

Redactie — Behandeld worden twee fraude-gevallen, waarin schadevergoeding geëischt wordt van den accountant. Het eene geval handelt in Australië, het andere in Canada. In beide gevallen hadden de eischers geen succes.

A II 4

The Accountant 7 April 1934

Company legislation in Canada

Redactie — Naar aanleiding van de nieuwe wettelijke bepalingen, die in Canada vanaf 1 October van kracht zijn geworden, wordt een beschouwing gegeven over: a. de voorschriften voor het prospectus bij de uitgifte van nieuw kapitaal; b. de plichten van den accountant in dit verband; c. de te publiceeren stukken en de daarbij te geven toelichtingen; d. de voorschriften van het publiceeren van de cijfers van de dochterondernemingen enz.

A II 4

The Accountant 22 September 1934

Accountants and prospectuses

Redactie — Naar aanleiding van de uitspraak in het geding tegen het bestuur en den accountant van de R. M. Textiles Ltd. wordt nog eens naar voren gebracht hoe voorzichtig de accountant moet zijn met het onderteekenen of meeteekenen van een prospectus.

A II 4

The Accountant 20 October 1934

Reports to stockholders

Redactie — Gegeven wordt het volledige rapport uitgebracht aan de „Business Advisory and Planning Council for the Department of Commerce of the United States” en bevattende o.m. voorschriften voor: uniforme verslaggeving aan aandeelhouders; verslaggeving van moeder- en dochterondernemingen; de uniforme inrichting van de balans; enz.

A II 4

The Accountant 8 December 1934

De accountants-associatie en de laatste wijzigingen in ons burgerlijk-handelsrecht

Nijst, Mr. L. M. M. — Behandeld wordt of de accountants-associatie al of niet een bedrijf is en daardoor al of niet beheerscht wordt door de regels van maatschap of door de regels van vennootschap onder firma, met de daaraan verbonden veranderingen in de rechtspositie.

A II 4 *Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Febr. 1935*

De accountant in de nieuwe Zwitsersche bankwet en de organisatie van het accountantswezen in Zwitserland

Verwey, C. — In verband met de in November 1934 aangenomen „Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne” geeft schrijver een overzicht van datgene uit deze wet, dat voor den accountant van belang is.

A II 4 *Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde April en Juni 1935*

III. LEER VAN DE INRICHTING

The trend of modern professional practice

Hogg, S. R. — Besproken worden de inrichting van de balans; de waardeering van voorraden; de wijze van afschrijving, enz.

A III 1 *The Accountant 1 December 1934*

Profit sharing

Parroth, T. H. — Behandeld wordt, hoe door het gebruik van maandzegels de winstgerechtigdheid kan worden geadmistreerd.

A III 3 *The Accountant 14 April 1934*

The merits of mechanised accounting

Desborough, W. — Schrijver komt o.m. tot de conclusie, dat mechanisatie de werkloosheid niet heeft vergroot en de kosten heeft verlaagd.

A III 3 *The Accountant 28 April 1934*

Stock control for retail stores

Curtis C. Ralph — Besproken wordt de voorraad-contrôle in detailzaken door middel van de Ohmer-machine.

A III 3 *The Accountant 18 Augustus 1934*

Simplicity in office method

Lloyd, P. T. — Behandeld wordt de vereenvoudiging van kantoorarbeid, die niet alleen door machines verkregen kan worden.

A III 3 *The Accountant 25 Augustus 1934*

Hospital financial administration

Stone, J. E. — Uitvoerig wordt de ziekenhuis-administratie besproken.

A III 3 *The Accountant 1 September 1934*

Rent collection and small dwellingsacquisition acts collection-accounting records and audit

Blackmore, G. A. — Beschreven wordt de boekingsmethode van en de interne controle op de weekhuren en aflossingen op hypotheek, in gebruik bij den gemeente-ontvanger te Cardiff.

A III 3 *The Accountant 10 November 1934*

Solicitors' accounts — a suggestion

Redactie, — De financiële-administratie van een advocatenkantoor wordt beschreven.

A III 3 *The Accountant 17/24 Nov. 1934*

Enkele toepassingen van nieuwe hollerith-machines

Noordwijk, A. J. van — Besproken worden de vernenigvuldigende ponsmachine; de reproduceerende ponsmachine; de alfabetische ponsmachine; de alfabetische tabelleermachine, alsmede hun toepassingen voor winkeladministratie enz. Het geheel is met liniaturen verduidelijkt.

A III 3 *Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Maart, April en Juli 1935*

Present-day bookkeeping bij the ruf-method

Cronhelm, Mrs. C. A. — De ruf-methode wordt beschreven.

A III 3 *The Accountant 13 October 1934*

Rekening-courant-administratie van een kleinbank

Nelis, W. A. — Behandeld wordt de rekening-courant-administratie, alsmede de controle-rekening-courant-administratie, ook in verband met de interne controle.

A III 3 *Accountancy Februari 1935*

Sales under hire-purchase agreements

Mackenzie, K. H. — Beschreven wordt de boekingswijze van huurkoop-contracten.

A III 3 *The Accountant 16 Maart 1935*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The practical value of an audit

Greenwood, T. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken. O.m. merkt schrijver op, dat de accountant, die meeleeft met het bedrijf, die zich voor de zaak interesseert alsof hij een bestuurder was, zijn practijk ziet groeien.

A IV 1 *The Accountant 1 December 1934*

The form of presentation of the accounts of holding companies

Paula, F. R. M. de — Aan de hand van de uitvoerige verslaggeving der Dunlop Rubber Co, aan welke maatschappij schrijver verbonden is, wordt een beschouwing over deze verslaggeving gegeven. O.m. geeft schrijver als zijn meening, dat zoowel van ethisch als van commercieel standpunt, men het beste handelt door zooveel en zoo duidelijk mogelijke gegevens te verstrekken.

A IV 2 *The Accountant 15 December 1934*

The Scarborough harbour case

Redactie — Besproken wordt de gerechtelijke uitspraak tegen den accountant in bovengenoemd geval. Deze uitspraak, zegt de Redactie, bevredigt ons en een groot aantal beroepsgenooten niet. Het gaat hier meer om het verschil of de accountant werkt ter assistentie van commissarissen of als accountant belast met de controle van de onderneming.

A IV 2 *The Accountant 12 Januari 1935*

The duties of auditors from trial balance to report in regard to company accounts

Nelson C. Hewetson — Een beschouwing wordt gegeven over de manier waarop verschillende onderdeelen a.d.z. goederen in bewerking; de voorraden; aandeelen in dochterondernemingen, gecontroleerd, resp. beoordeeld moeten worden.

A IV 3 *The Accountant 15 September 1934*

The audit of the cash in hand, and a few points connected therewith

Husband, P. E. — De techniek van het kas-opnemen wordt beschreven.

A IV 3 *The Accountant 22 September 1934*

On balancing the books

Back, W. J. — Een beschouwing wordt gegeven over controle-techniek meer speciaal betreffende het localiseeren van verschillen.

A IV 3 *The Accountant 22 September 1934*

Contrôle op auto-bedrijf

Broesterhuizen, E. A. — Aan de hand van eenige modellen wordt bovengenoemde controle beschreven.

A IV 3 *Maandblad v. h. Boekhouden April 1935*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Graphic and other usual methods for executives in industry

Dent, A. G. H. — Een beschouwing wordt gegeven, verduidelijkt met een aantal voorbeelden, over het nut van grafische voorstellingen ten behoeve van de industriele bedrijfsleiding.

B a III 2 *The Accountant 12 Januari 1935*

Het logagram

Caron, W. F. — Aan de hand van voorbeelden wordt het doel van het statistische diagram met logaritmische schaalverdeling behandeld.

B a III 2 *Accountancy Febr. en Maart 1935*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Works oncost distribution

Redactie — Naar aanleiding van de vraag, hoe de productie-

kosten verdeeld moeten worden, worden verschillende korte beschouwingen gegeven.

B a IV 2 a

The Accountant 14 April 1934

Vaste kosten in den kostprijs resp. verkoopprijs van het product

Swart, F. — Naar aanleiding van de door Prof. Lieftinck gehouden rede bij zijn ambtsaanvaarding aan de Ned. Handelshoogeschool en de opmerkingen daarover in de Nederlandsche Werkgever wordt een nadere beschouwing over bovenstaand onderwerp gegeven.

B a IV 2 a

*Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde
Maart 1935*

Valuation of hire-purchase debts

Redactie — Eenige meeningen worden gegeven, hoe deze termijn-debiteuren voor de balans gewaardeerd moeten worden.

B a IV 2c

The Accountant 26 Januari 1935

De taxatie der grondstof- en productievoorraden op de balans der coöperatieve productievereeniging

Kramer, N. de — Behandeld wordt het belang der voorraadwaardering in verband met het feit, dat de winst meestal verdeeld wordt in verhouding tot de inbreng in het afgelopen jaar, en deze inbreng door de leden ieder jaar anders kan zijn.

B a IV 2e

Accountancy Februari 1935

Valuation of stock-in-trade for balancesheet purposes

Freeman and Barbon — Het debat over bovenstaand onderwerp tusschen de genoemde heeren is volledig opgenomen.

B a IV 2e

The Accountant 30 Maart 1935

Commercial goodwill

Leake, P. D. — Uitvoerig behandelt schrijver de waarde van de goodwill; de goodwill in de balans, alsmede de betaling ervan bijv. in aandelen zonder nominale waarde.

B a IV 8

The Accountant 14 April 1934

Factoren die het gebruik van varkensvleesch beïnvloeden

De elasticiteit van de vraag naar varkensvleesch (uitgedrukt in de kleinhandelsprijzen) is betrekkelijk hoog (n.l. hooger dan 1,63). De invloed van het inkomen is eveneens belangrijk: een vermindering van het inkomen met 1% geeft een vermindering van de vraag met 2 a 3 % ten gevolge.

B a IV 9

De Nederl. Conjunctuur Mei 1935

De vraag naar elektrische energie

Geconstateerd wordt een zekere tendens tot een hooger verbruik bij lagere prijzen, doch de verschillen bij eenzelfde prijs zijn vaak aanzienlijk en nog niet geheel verklaard.

B a IV 9

De Nederl. Conjunctuur Mei 1935

De vernietigende invloed van de prijsdiscriminatie op het algemeen prijspeil

Groot, drs. A. M. — Schr. schetst verschillende vormen van prijsdiscriminatie. Indien men in beginsel zou kunnen komen tot samenwerking terzake van speciale prijzen en speciale afzet dan zou groot constructief werk kunnen worden verricht.

B a IV 9

De Naamlooze Vennootschap Juni 1935

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De vermogensbehoefte van de onderneming

Mey Jr, drs. J. L. — Besproken worden de verschillende factoren, die de aard van het benodigde vermogen bepalen.

B a V 2

Maandblad v. h. Boekhouden April 1935

Company reconstructions

Morgan, H. — In verband met de vele reorganisaties, die hebben plaats gehad en nog steeds plaats vinden, geeft schrijver een beschouwing over dit onderwerp en geeft als zijn meening, dat de accountant nog meer dan tot nu toe het geval is met de werkzaamheden daarvoor belast moet worden.

B a V 8

The Accountant 8 September 1934

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Waste and efficiency audits in local government administration

Mitchell, E. — Uitvoerig worden de oorzaken van verspilling in overheidsbedrijven en -diensten besproken en de moderne methoden aangegeven om deze verspilling te voorkomen.

B a VI 3

The Accountant 3 November 1934

De propaganda in dienst van het overheidsbedrijf

S(tempels), B. G. — Schr. deelt de ervaringen mede van ir. Lohr, opgedaan met reclame-campagnes voor de Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij.

B a VI 11

Financieel Overheidsbeheer Juli 1935

The structure of business management

Ashworth, R. — Uitvoerig wordt de organisatie, resp. de werkverdeling over de verschillende afdelingen en functionarissen besproken.

B a VI 13

The Accountant 7 April 1934

The managerial control of a transport forwarding business

Huber, A. — Besproken wordt het belangrijke cijfermateriaal, dat noodig is voor de bedrijfsvergelijking.

B a VI 16

The Accountant 26 Januari 1935

The accountant as statisticien

Makin F. Bradshaw — In een aantal vervolgartikelen wordt het nut en het gebruik van de statistiek uiteengezet en met voorbeelden verduidelijkt.

B a VI 17

The Accountant 4 Augustus 1934

Le service d'emballage

Rump, H. L. — De emballeering is veelal een verwaarloosde factor in de organisatie van een onderneming. Door bestudeering van alle factoren voor een juiste emballeering kunnen groote besparingen worden bereikt, zowel in tijd als van materiaal.

B a VI 20

L'Organisation Juni 1935

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Co-partnership and trade-recovery

Henderson, Pringle W. — Schrijver geeft een uitvoerige uiteenzetting, dat profit-sharing en co-partnership op grootere schaal behoreen te worden toegepast, nu de verbetering in de industrie doorzet.

B a VII 3

The Accountant 29 September 1934

Co-partnership and profit-sharing

Ramage, J. — Verschillende systemen van co-partnership and profit-sharing worden besproken.

B a VII 3

The Accountant 16 Februari 1935

Bouwvolume en werkloosheid in het bouwbedrijf

Uit een onderzoek dat tot 1921 teruggrijpt is gebleken dat een rechtstreeksch verband tusschen het volume van den bouw en de werkloosheid in het bouwvak niet te verwachten is.

B a VII 10

De Nederl. Conjunctuur Mei 1935

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Factoren die het gebruik van varkensvleesch beïnvloeden

De elasticiteit van de vraag naar varkensvleesch (uitgedrukt in de kleinhandelsprijzen) is betrekkelijk hoog (n.l. hooger dan 1,63). De invloed van het inkomen is eveneens belangrijk: een vermindering van het inkomen met 1 % geeft een vermindering van de vraag met 2 a 3 % ten gevolge.

B b IV 2

De Nederl. Conjunctuur Mei 1935

De bevolkingsrubber en het uitvoerrecht

Haccou, J. F. — Het doel van de productiebeperking is om alle producenten te redden, doch door het uitvoerrecht wordt de meest-economische productiecapaciteit vernietigd. Schr. bepleit daarom toepassing van het oude plan-Poortman.

B b IV 7

Econ. Statistische Berichten 12 Juni 1935

V. INDUSTRIE

Kapitaalsstructuur en financieele gestie van hier te lande gevestigde onroerende goederenmaatschappijen

Steinmetz, mr. dr. B. J. F. — Schr. acht de cijfers die de balansanalyses van dr. Sternheim laten zien, verontrustend. Zij wettigen een spoedig ingrijpen van overheidswege.

B b V 9

De Naamlooze Vennootschap Juli 1935

Bouwvolume en werkloosheid in het bouwbedrijf

Uit een onderzoek dat tot 1921 teruggrijpt is gebleken dat een rechtstreeksch verband tusschen het volume van den bouw en de werkloosheid in het bouwbedrijf niet te verwachten is.

B b V 9 *De Nederl. Conjunctuur Mei 1935*

Onvoorziene gevolgen van contingentieering

Wijnbergen, S. L. — Schr. schetst de gevolgen welke de contingentieering voor de Nederlandsche cementmarkt heeft gehad.

B b V 10 *Econ. Statistische Berichten 12 Juni 1935*

De industrie der plantaardige oliën

Gepubliceerd wordt een uitvoerige cijferverzameling, als voortzetting op overeenkomstige vroegere publicaties, betrekking hebbend op de industrie der plantaardige oliën.

B b V 12 *De Nederl. Conjunctuur Mei 1935*

De vraag naar elektrische energie

Geconstateerd wordt een zekere tendens tot een hooger verbruik bij lagere prijzen, doch de verschillen bij eenzelfde prijs zijn vaak aanzienlijk en nog niet geheel verklaard.

B b V 19 *De Nederl. Conjunctuur Mei 1935*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING**British railway accounts**

Sommerfield, V. — In eenige vervolgartikelen worden uitvoerig de verslagen van de Britsche spoorwegen geanalyseerd.

B b VII 2 *The Accountant 11 Augustus 1934*

De overkapitalisatie en de afschrijving bij de Nederlandsche Spoorwegen

Groot, J. en A. M. — Overeenkomstig de naastingsbepalingen in de overeenkomst van 1890 werd bij de spoorwegen alleen op het rollend materieel afgeschreven (1½ %). Dit verklaart dat de netto-boekwaarde der onroerende goederen steeg van f 46 miljoen in 1890 tot f 133 miljoen in 1913 en tot f 298 miljoen in 1933. In 1925 en 1928 werd de afschrijvingspolitiek herzien en de totale overkapitalisatie op f 229 miljoen vastgesteld. Dit legt een loodzware last op het spoorwegbedrijf, waarvan het noodzakelijk moet worden bevrijd.

B b VII 2 *De Naamlooze Vennootschap Juni 1935*

Kanttekeningen op de jongste motorrijtuigenstatistiek

Mijksehaar, mr. P. J. — Schr. brengt eenige tendenzen naar voren die uit de motorrijtuigenstatistiek blijken.

B b VII 6 *Econ. Statistische Berichten 3 Juli 1935*

BOEKEN-REPERTORIUM**A. ACCOUNTANCY****I. ALGEMEEN**

Gedenkboek Nederlandsch Instituut van Accountants. 1895-1935. Amsterdam, 1935.

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Gedenkboek Nederlandsch Instituut van Accountants. 1895-1935. Amsterdam, 1935.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Grosze, Günther. Kreditprüfung. Die praktische Durchführung von Kreditprüfungen bei kleinen und mittleren Kreditnehmern. Berlin, 1935.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP**

Murray, G. S. Business education. Its organization and administration in the public secondary schools of Connecticut. Boston, 1934.

Pohlmeyer, Adolf und *Karl Krietsch.* Betriebswirtschaftslehre für Handels- und Wirtschaftsschule. Leipzig, 1935.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Benedict, Robert. Ein Beitrag zur Theorie und Methode der Produktionsstatistik. Leipzig, 1934.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Brenken, Josef. Die Verwaltungskosten wirtschaftlicher Betriebe. Letmathe i. W., 1935.

Metzold, Karl. Die Kosten des Braunkohlenbergbaues. Ein Beitrag zur Bergwirtschaftslehre. Leisnig, 1934.

Neuwahl, H. Richtige Selbstkostenermittlung bei Aufträgen verschiedener Stückzahl. Berlin, 1935.

Potgieser, P. J. Grondslagen van kostprijsberekening en fabrieksboekhouding. Purmerend, 1935.

Stenz, W. J. Dumping als Betriebsproblem. Würzburg, 1935.

Streit, Erich. Grundsätze ordnungsmässiger Bilanzierung für Rückstellungen. Leipzig, 1934.

Walb, Hans Hermann. Bilanzwahrheit und stille Reserven. Ein Beitrag zu dem Problem der Bilanz-Wahrheit und -Klarheit unter besonderer Berücksichtigung der stillen Reserven, des Geschäftsberichts und des Bilanzstrafrechts. Berlin, 1935.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Foster, L. R. Instalment credit costs and the consumer. Newton, 1935.

Hülss, Karl. Die Holdinggesellschaft. Stuttgart, 1934.

Masson, Robert L. and *Samuel S. Stratton.* Problems in corporate finance. London, 1935.

Riddle, N. Gilbert. The investment policy of trust institutions. Chicago, 1934.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Barnes, R. B. Selling to our seniors. London, 1935.

Bibliographie des Einzelhandels 1883-1933. Herausgegeben vom Einzelhandelsinstitut der Universität Köln. Stuttgart, 1935.

Bridge, H. P. Making your shop grow. London, 1935.

Brühl, Fritz. Der hausindustrielle Verleger. Quakenbrück i. H., 1935.

Dainow, R. P. and *M. Hartmann.* Economic organization of business Boston, 1935.

Egan, G. S. and *others.* Elementary study of business. Boston, 1935.

Hülss, Karl. Die Holdinggesellschaft. Stuttgart, 1934.

Le Chatelier, Henry. L'industrie, la science et l'organisation au XXe siècle. Paris, 1935.

Lind, A. Statistical investigation into economy of retailing. London, 1935.

Lough, W. H. High-level consumption. London, 1935.

Mühlbradt, Karl. Das Werbebudget unter besonderer Berücksichtigung des Insertionsplanes und die Möglichkeit der Erfolgsberechnung. Berlin, 1935.

Nicklisch, H. Lenkung der Wirtschaft. Stuttgart, 1935.

Niles, Henry E. and *Mary Cashing Howard Niles.* The office supervisor. His relations to persons and the work. New York, 1935.

Razous, Paul. Cartels, trusts et diverses ententes de producteurs. Création, fonctionnement, contrôle. Paris, 1935.

Schug, Wilhelm. Wirtschaftliche Lagerhaltung in Hüttenwerken. Düsseldorf, 1934.

Siegert, Alexander. Der gestaltende Einfluss der Steuern auf Produktionstechnik und Betriebsorganisation. Berlin, 1935.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN.

Becker, Imm. Zur Psychophysik der Schweizerarbeit. Würzburg Aumühle, 1935.

Chase, E. L. Where will I be at fifty? New York, 1935.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN**I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN**

Metzold, Karl. Die Kosten des Braunkohlenbergbaues. Ein Beitrag zur Bergwirtschaftslehre. Leipzig, 1934.

Spickhoff, Erwin. Die wirtschaftliche Entwicklung des Aachener Steinkohlenbergbaus während der letzten beiden Jahrzehnte. Bottrop i. W., 1935.

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Wauer, Otto. Betriebsführung und Ertragsberechnungen im Obstbau. Stuttgart, 1935.

V. INDUSTRIE

Altenbach, Günther. Die Verdingungsfrage in der Bauwirtschaft. Berlin, 1934.